

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI
O'ZBEKISTON DAVLAT SPORT AKADEMIYASI HUZURIDAGI
JISMONIY TARBIYA VA SPORT ILMIY TADQIQOTLAR INSTITUTI
RESPUBLIKA ILMIY AMALIY ANJUMAN TO'PLAMI**

2025
31-MAY

 <https://t.me/DIbodullayev>

 <https://uzjtsiti.uz>

 O'zbekiston Respublikasi
111709, chirchiq shahar
sportchilar ko'chasi, 19-uy

2028-yilda Los-Anjelesda bo'ladigan Olimpiya o'yinlarida kuchli o'ntalikka kirish maqsad qilingan. Buning uchun tayyorgarlikni kuchaytirish, sport federatsiyalarini rivojlantirish zarur.

Sh.M.Mirziyoyev

Prezidentimiz tashabbuslari asosida buniyod etilayotgan mazkur Olimpiya shaharchasini sportimiz taraqqiyoti yo'lidagi ilmiy-amaliy klasterga aylantirishimiz zarur.

A.I.Ikramov

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT
VAZIRLIGI**

**O‘ZBEKISTON DAVLAT SPORT
AKADEMIYASI HUZURIDAGI
JISMONIY TARBIYA VA SPORT ILMIY TADQIQOTLAR
INSTITUTI**

**“OLIMPIYA VA PARALIMPIYA HARAKATI: ILMIY TADQIQOTLAR,
NATIJALAR PROGRESSI, KEYINGI RIVOJLANISH PROGNOZLARI”**

mavzusidagi

Respublika ilmiy-amaliy anjumani to‘plami

2025-yil 31-may

Chirchiq-2025

Tashkiliy qo‘mita:

- I. Tursunaliyev** - O‘zDSA, Rektor
- R. Matkarimov** - O‘zDJTSU, Rektor
- M. Mirjamolov** - JTSITI, Direktor
- M. Arziqulov** - Sport vazirligi bo‘lim boshlig‘i
- L. Xolmurodov** - O‘zDJTSU, Boshqarma boshlig‘i
- O. Dadabayev**, JTSITI, direktor o‘rinbosari
- A. Xodjiyev**, JTSITI, direktor o‘rinbosari
- M. Azizov**, JTSITI, Ilmiy kotib
- J. Tashnazarov**, JTSITI, Laboratoriya mudiri
- G‘. Xo‘jamkeldiyev**, JTSITI, Laboratoriya mudiri
- A. Xamidjonov**, JTSITI, Laboratoriya mudiri
- D. Egamov**, JTSITI, Laboratoriya mudiri
- A. Bobomuradov**, Katta ilmiy xodim
- N. Karimov**, Katta ilmiy xodim
- A. Uzoqov**, Katta ilmiy xodim
- M. Yusupova**, Katta ilmiy xodim
- D. Ibodullayev** Kichik ilmiy xodim
- B. Mahmudov** laborant

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar institutida bo‘lib o‘tgan “**Olimpiya va parolimpiya harakati: ilmiy tadqiqotlar, natijalar progressi, keyingi rivojlanish prognozlarlari**” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani to‘plamida zamonaviy sportda innovatsion texnologiyalardan foydalanish muammolari va yechimlari, Olimpiya va Parolimpiya sport turlari bo‘yicha yuqori malakali sportchilarni tayyorlashda pedagogik-psixologik yondashuvlar, sportchilarni saralash va yo‘naltirishning ilmiy-metodik asoslari, zamonaviy sportda sun‘iy intellektning o‘rni va uning kelajakdagi istiqbollari haqida tezislar va olingan natijalar muhokama qilinadi. Mualliflar to‘plamda chop etilgan maqolalardagi ma‘lumotlarning to‘g‘riligi uchun javobgardir.

Ma‘sul muharirlar:

D.R. Ibodullayev, B.N. Mahmudov

O‘zbekiston davlat sport akademiyasi huzuridagi Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti Kengashining qaroriga asosan nashrga tavsiya etiladi.

sport kiyimlari kiydirib opchiqish kerak. Sayrga opchiqish maqsadi bolalarni orasida kasalliklarning kamayishini oldini imkonini beradi. Tarbiyalanuvchilarni sayrga, ochiq havodagi mashg'ulotlarga opchiqish, tabiat va ob-havoda yuz beradigan hodisalar haqidagi bilimlarini kengaytiradi, bu hodisalar haqidagi nazariy bilimlarini kengaytiradi, bolalarni tafakkur qilishi va nutqini rivojlanishi, o'z tasavurlarini tushuntirishi, ko'nikmalarini rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Bolalarni ochiq havoda jismoniy mashqlarni bajartirish va harakatli o'yinlarni tashkil etish bolalarning emosional holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hulosa qilib bolalarning jismoniy va ruhiy salomatligini mustahkamlash, ularning atrof-olam haqidagi bilimlarini kengaytirish va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish. Bolalarning tabiatga bo'lgan qiziqishini oshirish. Ularning kuzatuvchanlik, tahlil qilish va xulosa chiqarish qobiliyatlarini rivojlantirish. O'zaro munosabatlarni yaxshilash va jamoaviylik hissini shakllantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Zatsiorskiy, V. M., Kraemer, W. J. (2006). Theory and practice of strength training. – M.: OlimpBiznes. – 144–165-b.
2. Bartlett, R. (2007). Introduction to sports biomechanics. – Routledge. – 89–113-p.
3. Turabekov, A. (2022). Milliy kurashda texnika va metodika. – Toshkent: TDYMI nashriyoti. – 52–79-b.
4. Нечаев, А. В. (2019). Основы биомеханического моделирования в единоборствах. - Москва: СпортЛит. - С. 101-118.
5. Knudson, D. V. (2003) Fundamentals of Biomechanics. – New York: Springer. 303 bet. 127–153-b.
6. Khasanov, B. & Raxmatov, A. (2021) Milliy kurash mashg'ulotlarida zamonaviy yondashuvlar. – Toshkent: Sport va fan. – 96 bet. 38–60-b.
7. Gowitzke, B. A., Milner, M. (1988) Scientific Basis of Human Movement. – Baltimore: Williams & Wilkins. – 318 bet. 176–199-b.
8. Nazarov, V. (2020) Kurash sportida tayyorgarlikning ilmiy asoslari. – Toshkent: O'zDJTI. – 154 bet. 66–89-b.

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti

Respublika ilmiy-amaliy anjumani

Konfrensiyasi

<https://intconf.online/index.php/icarhse/issue/view/3>

BASKETBOLCHI QIZLAR YILLIK TAYYORGARLIK MASHG'ULOTLARINING TUZILISHI VA UMUMIY TAHLILI.

N.S.Kurbanova

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti,

O'zbekiston, Chirchiq sh.

ЕЖЕГОДНАЯ ТРЕНИРОВКА ПО БАСКЕТБОЛУ ДЛЯ ДЕВОЧЕК СТРУКТУРА И ОБЩИЙ АНАЛИЗ.

Н.С.Курбанова

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта,

Узбекистан, город Чирчик

Kalit so'zlar: Basketbolchi qizlar, jismoniy tayyorgarlik, sport mashg'ulotlari, jismoniy qobiliyat.

Ключевые слова: Баскетболистки, физическая подготовка, спортивная подготовка, физические способности.

Kirish. Respublikamizda ommaviy sport turiga aylangan basketbol bilan shug'ullanish uchun yoshlarni jalb qilish, ularning qobiliyati va iqtidoriga qarab tanlash va saralab olish, ularning yuqori malakali sportchilar bo'lib shakllanishida tayyorgarlik tizimini to'g'ri yo'lga qo'yish, yetakchi davlatlar bilan musobaqalasha oladigan darajaga olib chiqish, xalqaro talab va standartlar asosida mashg'ulotlarni yuqori saviyada tashkil etuvchi mutaxassislarini tayyorlash bo'yicha ko'plab ishlar olib borilmoqda. Bunda "Basketbolni ommaviylashtirish va har tomonlama rivojlantirish maqsadida tuman (shahar) bolalar-o'smirlar sport maktablarida ayollar basketboli, futzal (basketbol) va sohil basketboli guruhlarini tashkil qilish, ular o'rtasida muntazam ravishda musobaqalarni o'tkazish orqali yuqori malakali sportchilarni tayyorlash"² vazifalari belgilab berilgan. Basketbolda sportchilarning maydonda yuqori shiddatda harakatlanish, to'pni turli yo'nalishlarda uzatishlar, texnik usullar bajarish va yuqori taktik kombinatsiyali vaziyatlarni amalga oshirish uchun yuqori darajada tayyorgarlik talab etilmoqda. Bunday sharoitda o'yinchilar tomonidan to'pni nazorat qilish va uni yuqori tezlikda boshqarish, sportchilarning texnik-taktik harakatlarini takomillashtirish zarurati yuzaga kelmoqda.

Zamonaviy sport mashg'ulotlarida umumiy jismoniy tayyorlanganlik umuman har tomonlama jismoniy kamolot bilan emas, balki aniq sport turida sport yutuqlariga va mashg'ulot jarayoni samaradorligiga bilvosita ta'sir o'tkazadigan sifat va qobiliyatlarni rivojlanish darajasi bilan bog'lanadi. Sportchining organizmiga va shaxsiga umumiy ta'sir ko'rsatadigan jismoniy mashqlar umumiy jismoniy tayyorgarlik vositalari hisoblanadi. Ular qatoriga turli harakatlanishlar-yugurish, chang'ida yurish, suzish, harakatli va sport o'yinlari, qo'shimcha og'irlik bilan bajariladigan mashqlar va boshqalar kiradi.

Maxsus jismoniy tayyorgarlik tanlangan sport turida yutuqlarni bevosita aniqlaydigan jismoniy qobiliyatlarning

rivojlanish darajasi, funksional tizimlar va organlarning imkoniyati bilan xarakterlanadi.¹

Keskin raqobat ostida ketayotgan basketbol musobaqalari o'ta tezkor shiddatda favqulotda o'zgaruvchan yo'nalish va vaziyatlarda ijro etiladigan harakatlar (yugurish, sakrash, to'xtash, burulish, aylanish va h.) hamda texnik –taktik kombinatsiyalar bilan farqlanadi. Kuniga 2-3 marta tinimsiz mashg'ulotlar evaziga amalga oshiriladigan bunday yuklamalar yuksak shakllangan va funksional tayyorgarlik asosida o'zlashtirilishi isbot talab qilmaydi.

"Jismoniy tayyorgarlik"(yoki imkoniyat) tushunchasini nimani anglatadi, ularning mantiqiy mohiyati nimadan iborat degan savol tug'iladi?

Jismoniy tayyorgarlik - bu serqirrali pedagogik jarayon bo'lib, u jismoniy sifatlar va funksional imkoniyatlarni tanlangan sport turi xususiyatlariga muvofiq yo'nalishda shakllantirishga qaratiladi. Binobarin jismoniy tayyorgarlik texnik- taktik va musobaqa tayyorgarligi bilan uzviy bog'liq holda amalga oshirilishi darkor.²

L.P.Matveyev, I.M.Asovich, G.A.Samoylova, N.A.Belyayev kabi olimlarning ta'kidlashicha, sport o'yinchilarida jismoniy tayyorgarlik darajasi va sport natijalari orasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlikni aniqlash, shu bilan birga basketbolchilar mashg'ulotlarida jismoniy tayyorgarlik ikkinchi darajali bo'lib turgan vaqtda asosiy e'tibor, texnik va taktik tayyorgarlikka qaratiladi.

Zamonaviy basketbol o'yinchilarning mashg'ulotlariga juda yuqori talablar qo'yilmoqda so'nggi yillarda mavjud o'yin tezligi o'sdi va o'yinchilarning tezkor harakatlari oshdi. Yuklamani asta-sekin va maksimal tarzda oshirib borishmoqda. Aynan shu qonuniyat basketbolchilarning barcha kuch imkoniyatlarini musobaqaga safarbar qilishga qaratiladi. Buning uchun ko'p yillik tayyorgarlik davomida jismoniy, texnik-taktik tayyorgarlikka oid vazifalar, va mashqlar asta-sekin "osondan qiyinga", "oddiydan murakkabga", "o'zlashtirilgandan o'zlashtirilmaganga" tartibi asosida

maksimal hajm va shiddat darajasida ijro etilishiga qaratilishi lozim. Ko'p yillik tayyorgarlik davomida uzluksiz qo'llaniladigan mashg'ulotlar natijasida shug'ullanuvchilar organizmining ish qobiliyatini goh susayishi, goh kuchayishi tabiiy hodisadir. Lekin, yuklamalardan so'ng vujudga ke ladigan charchoq asoratlarini bartaraf etish orga nizmning funksional faoliyatini muntazam tiklab borish hamda ish qobiliyatini to'liqsimon tarzda kuchaytirib borish zaruriyati tiklovchi vositalardan o'z vaqtida maqsadga muvofiq foydalanib turishni taqozo etadi. Bunday omillar esa basketbolchilarning ko'p yillik tayyorgarlik davomida yuklamalarining turlari va dam olish metodikasiga jiddiy ahamiyat qaratish lozimligini ko'rsatadi.

Basketbolchilarning ko'p yillik tayyorgarlik davrida basketbolchilarning mashg'ulot va musobaqa yuklamalarini nazorat qilish sportchining musobaqa faoliyati samaradorligini oshiradi. Nazorat shakllari quyidagacha amalga oshiriladi. Yuklamalar qat'iy individallashtirilgan tartibda beriladi. Tomir urishining ish oxirigacha 175-180 zarba/min bo'lishi saqlanadi. Bajarish maksimal tezlikni 80-85% dam olish 45 soniyadan 3 daqiqagacha takrorlash soni 3-4 marotaba, urinishlar 2-3 marotaba, urini shlar oralig'ida dam olish davomiyligi 5 daqiqagacha etib belgilanadi.³

Sportchilarni jismoniy tayyorlash bu shunday o'ziga xos pedagogik jarayon bo'lib, u sportchilardagi jismoniy sifatlarni takomillashtirishga va ularning oliy sport natijalarini qo'lga kiritishlariga yo'naltirilgan bo'ladi.

Tayyorgarlikning dastlabki bosqichida o'rgatish samaradorligiga asoslangan holda raqobatbar dosh mashqlarni tanlay bilish va qo'llash.

Zamonaviy basketbol shug'ullanuvchilaridan nihoyatda katta kuch,

tezkorlik, chaqqonlik, chidamkorlik va egiluvchanlik sifatlarini talab qiluvchi sport o'yinlari turiga mansubdir.

Yordamchi jismoniy tayyorgarlik maxsus harakat malakalarini rivojlantirishga qaratilgan katta hajmdagi ishni samarali bajarish uchun zarur bo'lgan maxsus asosni yaratishga mo'ljallangan. U ancha tor va o'ziga xos yo'nalishga ega hamda quyidagi vazifalarni hal etadi:

Jismoniy tayyorgarlikning asosiy maqsadi sportchilardagi tezlik, kuch va epchillik kabi asosiy jismoniy sifatlarni takomillashtirishdan iborat. Epchillik eng murakkab sifatlardan biri bo'lib, uning tarkibida ayni bir paytda kuchning, tezlikning va chidamlilikning parametrlari mavjud. Ushbu xususiyat bajarilayotgan xatti-harakatning xarakteriga ko'ra namoyon bo'ladi, shuning uchun u birinchi galda, texnik tayyorgarlik bilan bog'liq bo'ladi, shu boisdan ham epchillik haqida gap ketganda, avvalo sportchilarning texnik tayyorgarligi xususida gapirish lozim bo'ladi. (V.F.Sopov).

Xulosa. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, basketbolchi qizlar jismoniy tayyorgarligi jarayoni tuzishda va mashg'ulotlarni tashkil etishda asosiy urg'uni jismoniy qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Salamov R.S. "Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati". Darslik. 2-jild. T.,-2015. -B. 73-74.
2. Pulatov.A.A., G'aniyeva F.V., Miradilov B.M., Xusanova D.T., Pulatov F.A. "Basketbol nazariyasi va uslubiyati" "Sano-standart" nashriyoti, 2017-yil. 229-bet.
3. Sh.M.Nurmatova Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) Fan-sportga ilmiy-nazariy jurnal 5-son 2023(16-17 betlar)

Choriyev R. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI FVV AKADEMIYASI KURSATLARINI KASBBIY-JISMONIY TAYYORLIGINING O'ZARO BOG'LIQLIGI	170
Alimbetova A, Xo'jamkeldiyev G'. QIZLAR JAMOALARIDA MASHG'ULOT SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA BASKETBOL VOSITALARINING AMALIY QO'LLANISHI	175
Kaliev Q, Xo'jamkeldiyev G'. VOLEYBOL JAMOALARIDA BOG'LOVCHI O'YINCHINI SARALASH TIZIMI: MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	179
Abdumannopova M. YUQORI MALAKALI STOL TENNIS SPORTCHILARINI TAYYORLASHDA PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK YONDASHUVLARNING SAMARADORLIGI	182
Jabborov A. OLIMPIYA VA PARALIMPIYA SPORT TURLARI BO'YICHA YUQORI MALAKALI KURASHCHILARNI TAYYORLASHDA PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK YONDASHUVLARNING O'RNI	184
Qosimov M. 14–15 YOSHLI FUTBOLCHILARNING O'YIN FAOLIYATINI KUZATISH ASOSIDA MAXSUS CHIDAMLILIKNI RIVOJLANTIRISH METODIKASI	186
Xo'jamkeldiyev G'. O'RTA VA UZOQ MASOFALARGA YUGURVCHILARNI TANA TARKIBINI ANIQLASH ORQALI OVQATLANISH RATSIONNI ME'YORLASH USLUBIYATI	188
Ibodullayev D. IPPOTERAPIYA MASHG'ULOTLARI VA DAVOLOVCHI JISMONIY TARBIYANING FARQI VA O'XSHASHLIKLARI	190
Ibodullayev D. GIDROTERAPIYANING REABILITATSIYADA QO'LLANILISHI VA TERAPEVTIK SAMARADORLIGI	193
Ibodullayev D. GRIJANING JISMONIY REABILITATSIYASI VA MUSHAK-FASIAL TIZIMNI TIKLASH YO'LLARI	195
Barakayev S. SHAXMATNING BOLALARGA FOYDALI TOMONLARI	197
Igamberdiyev O, Arapov H. YOSH FUTBOLCHILARNI UMUMIY VA MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIGINI REJALASHTIRISH VA BAHOLASH	199
Sharipov F. FUTBOL O'YINI TEXNIKASI HAQIDA TUSHUNCHA. UNING TASNIFI	203
Karimov D, Djumanov A, Djumanov N, Djumanova G. VELOSPORTNING YOSH AVLODNI TARBIYALASHDAGI ROLI	207
Maxmudova S. DARS SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA FOYDALANILADIGAN TA'LIM METODLAR	209
Muxamedjanov Sh. YOSH GANDBOLCHILARNING PSIXOLOGIK HAMDA RUXIY-IRODAVIY TAYYORGARLIGI	212
Abdullayeva O'. INDIVIDUAL YONDASHUV ASOSIDA G'OVLAR OSHA YUGURUVCHILARNING MASHG'ULOT JARAYONINI REJALASHTIRISH	215
Meliqo'ziyev M, Meliqo'ziyev B. TURLI VAZN TOIFALARIDAGI BOKSCHILAR UCHUN TEXNIK-TAKTIK MASHG'ULOTLARNI DIFFERENSIALASHTIRISH METODIKASI	218
Миржамолов М. ВАРИАНТЫ ДОСТИЖЕНИЯ ВЕРШИИ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА	225